

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Tiempo entre la colocación y la confirmación radiográfica y ultrasonográfica de la posición correcta de un catéter epicutáneo caval en neonatos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

2. Planteamiento del problema

En las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, el manejo adecuado de los accesos vasculares es fundamental para la seguridad de los recién nacidos críticos, especialmente al utilizar catéteres epicutáneos cavales. La correcta colocación y verificación de la punta del catéter es esencial para prevenir complicaciones como infecciones o trombosis. Los métodos más empleados para esta verificación son el ultrasonido y la radiografía, cada uno con ventajas y limitaciones. Sin embargo, no existe consenso sobre cuál permite corroborar la posición en menor tiempo. Este estudio busca comparar ambos métodos para optimizar la eficiencia, seguridad y calidad de la atención neonatal.

3. Objetivo general

Conocer el tiempo para corroborar la adecuada posición de la punta de un catéter epicutáneo-caval utilizando ultrasonido y radiografía en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

4. Diseño

Observacional, comparativo, prospectivo.

5. Métodos

El estudio incluirá a todos los recién nacidos del área de Neonatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" a quienes se les coloque un catéter epicutáneo caval entre enero y agosto de 2025 y cuenten con verificación por ultrasonido y radiografía. Se excluirán neonatos con malformaciones congénitas o inestabilidad clínica. Se analizará el tiempo requerido para confirmar la posición del catéter mediante ambos métodos, así como su localización, características del catéter y variables neonatales como edad gestacional, peso al nacer, sexo y modalidad ventilatoria, con el fin de comparar eficiencia y seguridad.

6. Institución a implementar

División de Pediatría, Servicio de Neonatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00118.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |